

Inhalt

Projekt ComeThinkAgain

- 6 Synergien mit Entrepreneurship und Green Skills
Computational Thinking
- 8 Kompetenzen im Bildungsbereich reflektieren
Projektvorstellung ComeThinkAgain

OCG Arbeitskreise

- 11 Die Zukunft der Informatik an Schulen
OCG Arbeitskreis Educational Robotics
- 12 Strom für unsere Zukunft – Forschungsgeist wecken
Energieinformatik erfolgreich für die 4. Klasse Volksschule aufbereitet
- 13 Wie Informatik die Umweltforschung unterstützt
OCG Arbeitskreis Nachhaltigkeit und Informatik

Informatik in der Bildung

- 15 Spielerisch lernen im Code Base Camp
Einblicke in Coding und Content Creation für Jugendliche
- 16 Spielerisch zu digitaler Kompetenz
Kreative Projekte mit Makey Makey
- 18 Technologiekompetenz für Innovation mit Robotern
Die Zukunft gestalten – Projekte für nachhaltige und inklusive Zukunft
- 20 Digitale Zukunft im Takt
Let IT Dance! inspiriert Mädchen für die IT
- 22 Ist die AHS noch konkurrenzfähig?
Informatikunterricht in Österreich
- 24 Computational Thinking in der Theorie und im eduLAB
Vom Schlagwort zur Praxis
- 27 Einsatz von Robotern im Bildungsbereich
EduRob24 - Open Roberta Lab
- 28 Lernen mit Comics
Sachcomics zur Wissensvermittlung
- 30 eInformatics@Austria Onlinekurse der Informatik
Ein hürdenfreier Einstieg in die Welt der Informatik

Wettbewerbe und Preise

- 32 Auszeichnung von wissenschaftlichem Nachwuchs
Heinz Zemanek Preis und OCG Förderpreise verliehen
- 34 Auszeichnung für den European Accessibility Act
Roland Wagner Award 2024 geht an EU Senior Expert Inmaculada Placencia Porrero
- 35 Siegerehrung für den Informatiknachwuchs
Biber der Informatik
- 36 Gold für Österreich
European Girls´ Olympiad in Informatics
- 37 Silber und Bronze für Österreich
International Olympiad in Informatics

Internes

- 38 Wissenschaftliche Publikationen
- 39 Veranstaltungen
- 39 Impressum

Computational Thinking

von Bernadette Spieler

Synergien mit Entrepreneurship und Green Skills

Computational Thinking (CT) gilt als ein zentraler Begriff der modernen Bildung und als wesentlicher Faktor zur Förderung von Problemlösungsfähigkeiten. CT umfasst dabei spezifische Denkprozesse, welche dabei unterstützen, Probleme zu formulieren und zu lösen, indem diese in kleinere, handhabbare Teile zerlegt werden (Dekomposition), wesentliche Ideen herausgefiltert werden (Abstraktion) und Muster erkannt werden (Mustererkennung), um geeignete Lösungsstrategien zu planen.¹

Diese Computational Thinking Fähigkeiten sind in der Unterrichtspraxis besonders wertvoll, da sie die Schüler*innen befähigen sollen mit Hilfe von CT oder informatischem Denken, komplexe Probleme effektiver zu lösen und sie auf die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt vorzubereiten. CT ergänzt und stärkt dabei eine Vielzahl weiterer Kompetenzen, die für die moderne pädagogische Praxis grundlegend sind, wie zum Beispiel Entrepreneurship Education und Green Skills. Diese Synergien stehen im Fokus des Erasmus+ Projekts ComeThinkAgain und werden in diesem Artikel näher erläutert.

COMPUTATIONAL THINKING IN DER SCHULPRAXIS

In den letzten Jahren hat sich die Definition rund um CT erheblich weiter-

¹Wing, J. M. (2017). Computational thinking's influence on research and education for all. *Italian Journal of Educational Technology*, 25(2), 7-14; Wing, J. M. (2010). Computational thinking: What and why. *The Link Magazine*.

entwickelt. Heutzutage wird von einem umfassenderen „Computational Empowerment“ gesprochen, welches Lernenden ermöglicht, technologische und gesellschaftliche Herausforderungen in verschiedenen Bereichen zu bewältigen.² Dieser erweiterte Ansatz, der oft als „CT 2.0“ bezeichnet wird, betont die interdisziplinäre Anwendung von CT und der wichtigen Rolle bei der Entwicklung innovativer Lösungen in Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Kafai, Proctor und Lui zeigen in ihrer Arbeit 2020 auf, dass die verschiedenen Perspektiven auf CT sich gegenseitig bereichern und dazu beitragen, die komplexen Herausforderungen der Informatik besser zu bewältigen. Diese Vielfalt fördert ein tieferes Verständnis dafür, wie der heutige Informatikunterricht gestaltet werden sollte, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. CT hat sich somit zu einer wesentlichen Kompetenz entwickelt, die für alle Fachbereiche wichtig ist.

BEDEUTUNG VON COMPUTATIONAL THINKING FÜR ENTREPRENEURSHIP EDUCATION

Kompetenzen rund um das Unternehmertum bzw. Entrepreneurship Education (kurz: EE) umfassen ein breites Spektrum an Fähigkeiten, die darauf ausgelegt sind, Chancen zu erkennen und Ideen in wertschöpfende Aktivitäten umzusetzen. Diese Wertschöpfung kann finanzieller,

²Tedre et al. (2021). CT 2.0. In *Koli Calling '21, Proceedings of the 21st Koli Calling International Conference on Computing Education Research*. Association for Computing Machinery.

kultureller oder sozialer Natur sein.³ EE ist eng mit Wirtschaftswachstum, Innovation, Schaffung von Arbeitsplätzen und Produktivitätssteigerungen verbunden.⁴ Moderne Unternehmer*innen sind Innovator*innen, die Chancen erkennen, sie in marktfähige Ideen umsetzen und Risiken managen, um Gewinne zu erzielen.⁵ Zu den Kernkompetenzen von EE gehören Initiative, Risikomanagement, Entscheidungsfindung und die Fähigkeit, Ressourcen effizient zu organisieren.⁶

CT ergänzt und stärkt EE, indem systematische Problemlösungsansätze bereitgestellt werden, die für die Entwicklung und Umsetzung innovativer Geschäftsideen unerlässlich sind.⁷ Durch CT lernen angehende Unternehmer*innen zum Beispiel, komplexe Probleme in überschaubare

³Vestergaard et al. (2012). Impact of entrepreneurship education in Denmark-2011. *The Danish Foundation for Entrepreneurship-Young Enterprise*.

⁴Acs, Z. J. & Audretsch, D. B. (1988). Innovation in large and small firms: An empirical analysis. *The American Economic Review*, 78(4), 678-690; Birch, D. L. (1979). The job generation process. MIT Program on Neighborhood and Regional Change; Blanchflower, D. G. (2000). Self-employment in OECD countries. *Labour Economics*, 7(5), 471-505; Parker, S. C. (2009). *The economics of entrepreneurship*. Cambridge University Press.

⁵Kuratko et al. (2016). *Entrepreneurship: Theory, process, and practice*. Cengage Learning.
⁶Hisrich et al. (2017). *Entrepreneurship*. McGraw-Hill Education; Lazear, E. P. (2005). Entrepreneurship. *Journal of Labor Economics*, 23(4), 649-680.

⁷Nuar, A. N. A. & Abd Rozan, M. Z. (2019). Benefits of computational thinking in entrepreneurship. In *Proceedings of the 2019 6th International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS)* (pp. 1-6). IEEE; Kang, Y. & Lee, K. (2020). Designing technology entrepreneurship education using computational thinking. *Education and Information Technologies*, 25(6), 5357-5377.

Teile zu zerlegen, Muster zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, in einem dynamischen und oft unsicheren Marktumfeld erfolgreich zu agieren.

Im schulischen Kontext ermöglicht die Kombination von CT und EE den Schüler*innen systematisch innovative Geschäftsideen zu entwickeln. Indem sie lernen, Probleme algorithmisch zu lösen und Methoden der Datenanalyse anzuwenden, können sie in Projekten und Simulationen unternehmerische Szenarien durchspielen.⁸ Ergänzend hierzu schafft die Maker Education eine praktische Brücke⁹: Sie fordert die Schüler*innen heraus, eigene Produkte zu entwickeln und dabei zentrale Fragen des Unternehmers zu adressieren – etwa zu Zielgruppen, Datennutzung und Produktbesonderheiten. Die Schüler*innen können für ihre Produkte Namen finden oder Slogans entwerfen. In einem finalen Schritt präsentieren sie ihr Produkt in einem Pitch, bei dem sie Rückfragen von den anderen Schüler*innen beantworten, die als mögliche Investor*innen agieren. Dieser Ansatz ermöglicht es, in die Rolle von Entrepreneur*innen zu schlüpfen und unternehmerisches Denken direkt anzuwenden. Solche Aktivitäten schulen zudem kritisches Denken, kreative Problemlösung und die Fähigkeit zur Anpassung an Veränderungen.¹⁰

BEDEUTUNG VON COMPUTATIONAL THINKING FÜR GREEN SKILLS

Wissen über Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung bzw. Green Skills (kurz GS) sind heutzutage unerlässlich, um die nachhaltige Entwicklung unserer Gesell-

schaft zu gewährleisten. Der Begriff GS fasst Wissen, Fähigkeiten, Motive und Einstellungen zusammen, welche notwendig sind, um Umweltprobleme zu lösen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.¹¹ Diese Fähigkeiten sind besonders wichtig, da sie die Lernenden unterstützen, die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit zu verstehen und sich aktiv an der Bewältigung dieser Probleme zu beteiligen. Sie sind nicht nur für die künftige Arbeitswelt von entscheidender Bedeutung, sondern sollten auch frühzeitig in den Lehrplänen verankert werden, um die nächste Generation darauf vorzubereiten, zur Erreichung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung¹² beizutragen.

CT spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von GS, indem zum Beispiel die Fähigkeit gefördert wird, komplexe ökologische Daten zu verstehen und zu verarbeiten. Dies trägt zur Optimierung von Prozessen und zur Entwicklung von umweltfreundlichen Praktiken bei¹³. Diese Kombination ist besonders wichtig, um den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu unterstützen und die Ziele des europäischen Green Deals zu erreichen.

Die Kombination von CT und GS im Unterricht bietet eine wertvolle Möglichkeit, das Bewusstsein der Schüler*innen für Nachhaltigkeit zu schärfen und ihnen gleichzeitig praktische Werkzeuge zur aktiven Problemlösung an die Hand zu geben. Durch die Integration von CT in Fächer wie Biologie, Geografie und Umweltwissenschaften können Schüler*innen beispielsweise Modelle erstellen, Daten analysieren und mithilfe von Industrie 4.0-Technologien nachhaltige Lösungen entwickeln¹⁴. Auch hier ergän-

Abbildung 1: Überschneidungen und Interaktionen zwischen den drei Kompetenz-Bereichen von ComeThinkAgain.

zen Maker-Projekte diese Ansätze, indem sie die Schüler*innen motivieren, kreative Lösungen für Umweltprobleme zu entwickeln.¹⁵ Diese Projekte können gezielt in Lehrpläne integriert werden, um die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklung zu betonen¹⁶

CT, EE UND GS IN INTERDISZIPLINÄREN PROJEKTEN

Ein besonders effektiver Ansatz ist die Durchführung von interdisziplinären Projekten, in denen Computational Thinking, Entrepreneurship Thinking und Green Skills kombiniert werden. Solche Maker-Projekte können zum Beispiel die Entwicklung eines nachhaltigen Produkts beinhalten, das durch den Einsatz von CT optimiert (z. B. mit Hilfe von Sensoren und Aktoren) und durch EE vermarktet wird. Die Schüler*innen könnten alle Aspekte von der Idee bis zur Entwicklung und Vermarktung selbst übernehmen und so ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Technik, Wirtschaft und Umwelt entwickeln. Diese Projekte fördern nicht nur das interdisziplinäre Lernen, sondern auch die Fähigkeit, komplexe Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu lösen.

⁸ Sánchez, J. C. (2011). University training for entrepreneurial competencies: Its impact on intention of venture creation. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 7(2), 239–254.; Moog et al. The impact of skills, working time allocation and peer effects on the entrepreneurial intentions of scientists. *The Journal of Technology Transfer*, 40(3), 493–511.9
⁹ Unterfrauner et al. (2021). The effect of maker and entrepreneurial education on self-efficacy and creativity. *Entrepreneurship Education*, 4, 403–424. Petra.Lauegger
¹⁰ Eggers et al. (2017). Fostering creativity through critical thinking: The case of business start-up simulations. *Creativity and Innovation Management*, 26(3), 266–276.; Lazear, E. P. (2005). *Entrepreneurship*. *Journal of Labor Economics*, 23(4), 649–680.

¹¹ Brundiers et al. (2021). Key competencies in sustainability in higher education—Toward an agreed-upon reference framework. *Sustainability Science*, 16(4), 213–231; Bianchi et al. (2022). GreenComp – The European sustainability competence framework (M. Bacigalupo & Y. Punie, Hrsg.). Publications Office of the European Union.
¹² United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
¹³ SOC/636-EESC-2020: European Economic and Social Committee. (n.d.). *Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all – Own-initiative opinion*; *Global Green Skills Report 2022*.
¹⁴ s. Fußnote 11

ERASMUS+ PROJEKT COME THINK AGAIN

Das im April 2024 gestartete Erasmus+ Projekt ComeThinkAgain wird dabei unterstützen, diese drei zentralen Fähigkeiten – Computational Thinking, Entrepreneurship und Green Skills systematisch zu verbinden und in die Bildungs- und Berufspraxis zu integrieren, siehe Abb. 1. Eine detaillierte Beschreibung des Projekts ist im Artikel von Harald Burgsteiner und Julia Lanz in diesem Heft auf der Seite 8 nachzulesen.

Im Zuge des Projektes werden unterschiedliche Micro-Module entwickelt,

welche sich auch an den europäischen Rahmenwerken DigComp, EntreComp und GreenComp orientieren.

SYNERGIEN UND ZUKÜNFTIGE PERSPEKTIVEN

Die Kombination von Computational Thinking mit Entrepreneurship Education und Green Skills eröffnet neue interdisziplinäre Ansätze und schafft innovative Lösungen für nachhaltige Technologien. Diese Synergien bieten sowohl für die Bildung als auch für die Wirtschaft große Chancen, sich auf künftige Herausforderungen vorzubereiten und neue Möglichkeiten zu schaffen. Die Be-

deutung dieser Fähigkeiten wird bei der Entwicklung moderner Lehrpläne zunehmend anerkannt, was bedeutet, dass sie zunehmend in die berufliche Praxis integriert werden müssen, um den Anforderungen einer sich verändernden Welt gerecht zu werden¹⁷.

Das Erasmus+ Projekt ComeThinkAgain spielt dabei eine Schlüsselrolle, indem es innovative Bildungsansätze entwickelt und erprobt, die die Synergien dieser drei Bereiche voll ausschöpfen werden.

¹⁷ Council of the European Union. (2018). *Council recommendation on key competences for lifelong learning*. Official Journal of the European Union.

COME THINK AGAIN: VON ALGORITHMEN ZU ÖKO-INNOVATION

Ein Artikel zum ComeThinkAgain Projekt wurde im Jahresbericht 2023/2024 der Gesellschaft für Informatik publiziert.

Bernadette Spieler
 Spieler ist Professorin für Informatische Bildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
 Ihre Forschungsinteressen sind die Informatische Grundbildung, Programmierkonzepte, Maker-Education und Game Design mit einem Fokus auf Gender und Diversität.

COME THINK AGAIN

COMputational and Entrepreneurship THINKing And Green Agenda INnovations

In diesem Forschungsprojekt wird ein standardisiertes Bildungssystem für Computational Thinking, Entrepreneurship und Nachhaltigkeit für die Berufs- und Hochschulbildung entwickelt und erprobt. ComeThinkAgain zielt auf die Förderung von Kompetenzen in den Bereichen

- Computational Thinking (CT) und digitale Kompetenzen,
- Entrepreneurship Education (EE) und innovative Fähigkeiten sowie
- Green Skills, ökologische und soziale Verantwortung und nachhaltige Entwicklung.

Ziel des Projektes ist es informatisches Denken, unternehmerische Fähigkeiten und Innovation zu fördern, um die Beschäftigungsfähigkeit, Kreativität und neue Karrierewege von Lernenden in der Hochschulbildung (mit einem Schwerpunkt auf den Lehrberuf), der beruflichen Bildung und der Ausbildung in Unternehmen zu verbessern.

Das Endergebnis des Projekts wird ein auf Mikro Zertifizierungen basierendes Aus- und Weiterbildungssystem namens „ComeThinkAgain-CETS“ sein, das Mikromodule für die folgenden Zielgruppen anbietet: Primar-, Sekundar- und Berufsschulen sowie Anbieter von Berufsausbildungen. Die erstellten Lernmaterialien und Dokumente werden unter einer offenen Lizenz (CC-BY) veröffentlicht.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.